

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 652 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turotova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmumamedova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida byudjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурилом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari.....	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funktsionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irismatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	

Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhriddin Vohidovich	
Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jaloliddinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	
Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritish istiqbollari	633
Muradova Muborak Yusufjanovna	
Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asosida ularni innovatsion faoliyatini rag'batlantirish.....	638
Daniyarov Kuatbay Dauirxanovich	
Sun'iy intellekt va uning mehnat bozoriga ta'siri	642
Amanov Otabek Amankulovich	
Amarantning mahalliy navlari kunjarasi tarkibidagi pektinni aniqlash	647
G.A.Rustamova, N.X.To'xtaboyev	

UDK 541.62.439

AMARANTNING MAHALLIY NAVLARI KUNJARASI TARKIBIDAGI PEKTINNI ANIQLASH

G.A. Rustamova

Andijon mashinasozlik instituti, Andijon davlat universiteti

N.X. To'xtaboyev

Andijon mashinasozlik instituti, Andijon davlat universiteti

ORCID: 0000-0003-3841-2660

Annotatsiya: Maqolada O'zbekistonda yetishtiriladigan mahalliy amarant navlarining yer usti qismlarining uglevod tarkibini o'rganish masalalari ko'rib chiqilgan. Xususan, amarant kunjarasini kimyoviy kompleks qayta ishlash usuli bilan polisaxaridlar va uglevodlarni ajratib olingan. Belgilangan vazifalarni bajarish uchun ishda amarant urug'lari va unida uglevodlarni tahlil qilishning zamonaviy kimyoviy va fizik-kimyoviy usullaridan foydalanilgan.

Kalit so'zlar: amarant, uglevodlar.

Abstract: The article is devoted to the study of the carbohydrate composition of the above-ground part of local varieties of amaranth grown in Uzbekistan. In particular, polysaccharides and carbohydrates were isolated by the method of chemical complex processing of amaranth pulp. To solve the tasks set in the work, modern chemical and physicochemical methods for analyzing amaranth seeds and carbohydrates in them were used.

Key words: amaranth, carbohydrates.

Аннотация: Статья посвящена изучению углеводного состава надземной части местных сортов амаранта, выращиваемых в Узбекистане. В частности, методом химической комплексной переработки мякоти амаранта выделены полисахариды и углеводы. Для решения поставленных задач в работе были использованы современные химические и физико-химические методы анализа семян амаранта и углеводов в них.

Ключевые слова: амарант, углеводы.

KIRISH

Amarant istiqbolli o'simlik bo'lib, muhim aminokislotalarning muvozanatlashgan to'plamiga ega bo'lganligi, oqsil miqdori, yuqori hosildorligi, vitaminlar va mineral tuzlarning miqdori ko'pligi bilan tadqiqotchilar va qishloq xo'jaligi mutaxassisleri e'tiborini tortgan. Amarantning ba'zi turlarida flavonoidlar, oqsillar, pektinlar va karotinoidlarning miqdori yuqoriligi uni tibbiy amaliyotda va funksional ovqatlanishni tashkil qilishda qo'llanilishi mumkin bo'lgan bir qator biologik faol birikmalarni olish uchun foydalanish imkoniyatlarini beradi. Amarant o'simligiga oziq-ovqat va dori-darmonlarni ishlab chiqarishdagi murakkab muammolarni hal qilish imkoniyati sifatida qaralishi mumkin.

Amarantni tadqiq qilish va undan foydalanish muammolari bo'yicha ko'plab ishlarga qaramay, bir qator masalalar qo'shimcha o'rganishni talab qiladi. Shunday qilib, ko'plab tadqiqotchilarning ishlarida amarantning alohida ahamiyati, birinchi navbatda, uning ozuqaviy afzalliklari bilan belgilanadi va amarant urug'laridan oziq-ovqat mahsulotlarining ozuqaviy qiymatini oshirish uchun xom ashyo sifatida foydalanish bo'yicha tadqiqotlarga, muammolarga e'tibor berilmaydi. Amarant urug'larini kompleks qayta ishlash va bunda zamonaviy noan'anaviy sanoat texnologiyalaridan foydalanish katta imkoniyatlar yaratadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Adabiyotlarda amarant moyi tibbiyot va kosmetologiyada keng qo'llanilishi ko'rsatilgan. Turli xil etiologiyali kasalliklarni davolashda immunitet tanqisligi holatlarini bartaraf etish uchun, yurak-qon tomir va onkologik kasalliklar, metabolik kasalliklar, oshqozon-ichak traktining eroziv va yarali holatlari, psoriasis, neyrodermatit, anemiya, toksikoz va boshqalarni davolashda ishlatilishi haqida ma'lumotlar bor [1].

Skvalen steroid gormonal dorilarni ishlab chiqarishda, nurlanish kasalliklari, onkologik va yurak kasalliklarining oldini olish va davolashda, shuningdek kosmetik maqsadlarda qo'llanilishi mumkin [1-3]. Hozirgi vaqtda skvalenning asosiy manbai chuqur suvda yashovchi akulalarining jigari bo'lganligi sababli, skvalenni o'simlik materiallaridan ajratib olishning samarali ekologik toza texnologiyalarini ishlab chiqish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

Amarant yuqori sifatli oqsilning ajoyib manbai bo'lib, tarkibida yuqori miqdorda lizin, metionin va sistein saqlagan holda aminokislotalarning muvozanatlashgan tarkibiga ega [4]. Amarant oqsillari juda yaxshi hazm qilinadi. Amarant oqsili giperkolesterolemiya paytida qon plazmasidagi xolesterin miqdorini 27% ga, kazein bilan aralashtirilganda esa 48% ga kamaytirishi aniqlandi. Mualliflar amarant oqsili endogen xolesterin metabolizmiga ta'sir qiladi degan fikrni bildirdilar [5].

Ayni paytda xorijlik mutaxassislar tomonidan biologik qiymati yuqori bo'lgan mahsulotlar olish uchun amarant donini va yer ustki qismlarini qayta ishlashning zamonaviy texnologik usullari ishlab chiqilmoqda. Bir qator ishlarda amarant xomashyosini kompleks qayta ishlash texnologiyalariga suyuq karbonat angidrid bilan o'ta kritik holatda (CO_2 -ekstraksiya) ekstraksiya qilish usuli tadbiiq etilganligi haqida ma'lumotlar bor.

Amarant urug'larini oziq-ovqat sanoati uchun mahsulot va qo'shimchalar manbai sifatida kompleks qayta ishlash uchun xom ashyo sifatida olish istiqbollari uning boy kimyoviy tarkibi va biologik qiymati bilan belgilanadi. Quyida don va amarant fitomassasini kompleks qayta ishlash usullari va texnologiyalariga misollar keltirilgan. Metanogenez jarayonida oqava suvlardan xom ashyo sifatida foydalanishda amarant fitomassasi va uning jomini qo'shilishining ta'siri o'rganilgan [6]; bunday texnologiyadan foydalanib, kislotali polisaxarid pektin olinadi, u suvli muhitda barqaror gel hosil qilishga qodir va komplekslar hosil qilish qobiliyatiga ega. Past narx va ekologik tozalik mazkur texnologiyaning afzal tomonlari bo'lib hisoblanadi. Uni ishlab chiqish jarayonida mexanoakustik ta'sir sharoitida gidroliz-ekstraksiya jarayonini faollashtirish, maqsadli mahsulotlarning yuqori biologik faolligi saqlanib qoladigan ekologik toza sharoitlarga erishish imkonini beradigan yangi yondashuv qo'llanildi. Shu bilan birga, pektin ishlab chiqarishning an'anaviy usullarida ishlatiladigan mineral kislotalarni organik kislotalarga almashtirish mumkin bo'ladi. Ekstragent sifatida zardobdan foydalanish mumkin, bu amarantni qayta ishlashning oraliq mahsulotlarini yuqori ozuqaviy qiymati va oson hazm bo'ladigan samarali ozuqa qo'shimchalari sifatida ishlatishga, shuningdek, katta miqdordagi oqava suvlarning shakllanishi bilan bog'liq ekologik muammolarni hal qilishga imkon beradi.

Amarantni qayta ishlash va undan foydalanish bilan bog'liq hozirgi vaziyat shundan iboratki, ishlab chiqaruvchilarning sa'y-harakatlari asosan amarant urug'laridan qimmat mahsulotlar – amarant moyi, skvalen va CO_2 -ekstraktlari olishga qaratilgan bo'lib, qo'shimcha yonaki mahsulotlar, masalan, amarant donining CO_2 -kunjarsi e'tibordan chetda qolib, amaliy qo'llanilishiga doir tavsiyalar ishlab chiqilmagan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tajriba qismi.

Amarant namunalarida natural uglevodlarni aniqlash.

Ishda o'simlik uglevodlarini tahlil qilish uchun ishlatiladigan ma'lum usullar, FEK asboblari, pH o'lchagich, analitik va texnik tarozilar, Agilent Technologies 6890N markali GX, muzlatish-quritish moslamasi, magnit aralashtirgich, rotor-bug'latgich, YSSX qurilmasi, quritish shkafi, o'ta kritik karbonat angidrid olish uchun laboratoriya o'rnatish (CO_2 -ekstraktori) (Xitoy) uskunalidan foydalanildi.

Tadqiqot davomida mahalliy amarant navlari barglari, poyasi, donlari uglevod tarkibi o'rganildi; uglevodlarni ajratib olish uchun kunjarani qayta ishlashning takomillashtirilgan kimyoviy usuli qo'llandi;

1.1. Amarantdagi uglevodlarning tarkibi va miqdorini aniqlash

Amarant kunjarsidagi uglevodlarning tarkibi va tarkibini aniqlash. Xom uglevodlar va ularning fraktsiyalari ma'lum sxema bo'yicha havo qismlaridan ajratilgan [7].

1.1.1. Asboblari, materiallar va reaktivlar

Analitik va texnik tarozilar, maishiy elektr pechka, o'lchov chegarasi 0-100 °C bo'lgan shisha termometr, sig'imi 1, 2, 5, 10 ml bo'lgan pipetkalar, 10, 50 va 100 sm³ hajmli o'lchov silindrlari, magnit aralashtirgich, quritish shkafi, sentrifuga, suv hamomi, rotor-bug'latgich, sig'imli o'lchov kolbalari 100, 250 va 300 ml, 50 va 100 ml hajmli kimyoviy stakanlar, oksalat kislotasi va ammoniy oksalatning 0,5% eritmalari, 10% KOH eritmasi, etil spirti, 5% li J₂ eritmasi.

1. 1.2. Tajribani o'tkazish

1.1.2.1. *Spirtda eriydigan uglevodlarni (SPEU) ajratib olish.* 100 g xom ashyo kukunga aylantirildi, geksan bilan yaxshilab yog'sizlantirildi, qattiq qoldiq 82% li spirt bilan 1 soat davomida ikki marta (1:5) ekstraksiya qilindi. Ekstraktlar spirtde eriydigan uglevodlarni olish uchun butanol-piridin-suv tizimida (6:4:3) qog'oz xromatografiyasi (QX) dan foydalanildi, ochiltiruvchi - anilin ftalat va mochevina. Bu usulda saxaroza, ikkita fruktooligosaxarid (R_f 0,7 va 0,28) va glyukoza izlari aniqlangan.

1.1.2.2. *Suvda eruvchan uglevodlarni ajratib olish (SEU).* Spirtli ekstraksiyasidan so'ng, qattiq qoldiq 1:15, 1:10 va 1:5 gidromodulda issiq suv (50-55 °C) bilan 50-55 °C haroratli suv hammomida 1,5 soat davomida ketma-ket ekstraksiya qilindi; eritmalar birlashtirildi, bug'latildi, ikki marta ko'p hajmli spirt bilan cho'ktirildi, cho'kma ajratildi, quritildi va suvda eruvchan uglevodlar granulometrik tarzda aniqlandi.

1.1.2.3. *Pektin moddalarini ajratib olish (PM).* SEU ajratilganidan keyin qolgan qoldiq ikki marta oksalat kislotasi va ammoniy oksalatning 0,5% eritmaları (1:3, 1:2) aralashmasi bilan 70-80 °C da ekstraksiya qilindi. Ekstraktlar birlashtirildi, bug'latildi, dializ qilindi, ikki marta ko'p hajmli spirt bilan cho'ktirildi va spirt bilan quritildi. Qoldiq tarkibi granulometrik tarzda aniqlandi.

1.1.2.4. *Gemitsellyuloza (GMS) ajratib olish.* PM ajratib olinganidan keyin qattiq qoldiq xona haroratida 5% NaOH (1:4; 1:3; 1:2) bilan ekstraksiya qilindi. Ekstraktlar birlashtirildi, sirka kislotasi bilan neytrallandi, dializlandi, bug'latildi, spirt bilan cho'ktirildi (1:4) va spirt bilan quritildi. Natijalar 1-jadvalda keltirilgan.

Jadval 1. Amarant namunalarining yer ustki qismining uglevod kompleksi, og'irlik bo'yicha%.

Turli xillik	Namuna	Xom uglevodlar	SPEU	SEU	PM	GMS	Kletchatka
Ulug'nor	Kunjara	69,6	3,5	51,5	4,1	3,3	7,2
	Shrot	64,3	3,1	43,4	7,9	2,7	7,2
	Barg, shox	56,8	3,3	15,3	3,4	7,6	27,2
	Gul	33,4	1,2	16,4	5,1	7,5	3,2
Marhamat	Kunjara	67,9	3,5	50,5	4,1	2,8	7,0
	Shrot	62,4	3,0	42,2	7,8	2,4	7,0
	Barg, shox	56,7	2,8	15,8	3,6	7,5	27,0
	Gul	32,9	1,1	16,4	5,0	7,4	3,0
O'zbekiston-M	Kunjara	63,7	3,8	51,8	4,8	3,3	7,2
	Shrot	61,5	3,0	41,5	7,5	2,5	7,2
	Barg, shox	59,1	3,4	16,8	3,6	7,5	27,8
	Gul	33,7	1,5	16,4	5,1	7,4	3,3

1.2. Polisaxaridlarni ajratib olish bilan amarant kunjarasini kompleks qayta ishlash

Amarant kunjarasini kompleks qayta ishlash usulini takomillashtirish uchun birinchi navbatda undan suvda eruvchan polisaxaridlarni ajratib olish bo'yicha tajribalar o'tkazildi.

1.2.1. 1.1- bandga muvofiq kunjara dan suvda eriydigan uglevodlarni ajratish.

1.2.1.1. Tajribani o'tkazish

Kunjara namunasidan SEU 1.1.3.2. bandga muvofiq ajratildi. Natijalar 2-jadvalda keltirilgan.

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, kunjarani 2-tajriba sharoitida ketma-ket qayta ishlash maqsadga muvofiq, bunda 47,2% suvda eruvchan polisaxaridlarni olish mumkin.

2-jadval. Marhamat amarant navining qiyin ishlov berish sharoitlarining polisaxaridlar hosildorligiga ta'siri.

Kunjarani qayta ishlash sharoitlari	SEU larning chiqish unumi, %
Tajriba 1	
Ekstrakt - suv Gidromodul - 1:15, 1:10 Harorat - 80 °C Chiqarish vaqti - 2,5 soat	54
Tajriba 2	
Ekstrakt - suv Gidromodul - 1:15, 1:10 Harorat - 50-55 °C Chiqarish vaqti - 2,5 soat	47,2

1.3. Mahalliy amarant navlari kunjarasidan PM ni ajratib olish

Kerakli moddalar va jihozlar: O'simlik to'plangan Xromatografiya (BX) Filtr FN -11,12 qog'ozda, n-butanol-piridin-suv (6: 4: 3), ishlab chiqaruvchi - 1) kislota anilin ftalat (5). min, 100°C), 2) karbamidning 5% li spirt eritmasi.

1.3.1. *Uronik angidrid PM ning tarkibi.* Galakturonik kislota miqdori karbazol bilan rang reaksiyasi asosida fotoelektrokolorimetrik usullar bilan aniqlandi [8].

PM ning eteretifikatsiyalanish darajasi titrimetrik usul bilan aniqlandi.

1.3.2. *Polisaxaridlarning to'liq kislotali gidrolizi.* 100°C da, 1 N H₂SO₄ eritmasi bilan VRPS, 8 soat, PM va GMS 2 N H₂SO₄, 24 soat gidrolizatlar BaCO₃ bilan neytrallashtirildi, KU-2 (H⁺) kation almashtirgich bilan deionlashtirildi, bug'lanadi va xromatografiya qilinadi.

PM ning to'liq kislotali gidrolizi. PM namunasi mos ravishda 2 n H₂SO₄ bilan 24 soat davomida gidrolizlandi. Gidrolizatlar BaCO₃ bilan zararsizlantirildi, KU-2(H⁺) kation almashtirgich bilan deionizatsiya qilindi va BX, Filtrak, FN 12, erituvchi tizimi 1, ishlab chiqaruvchi 1 da tahlil qilindi.

1.3.3. *PM ning titrometrik ko'rsatkichlari.* Pektin moddalaridagi erkin karboksil guruhlarni aniqlash uchun 0,25 g PM ga 25 ml suv qo'shiladi, biroz qizdiriladi, aralashiriladi, 2 soat davomida saqlanadi va pushti rang hosil bo'lguncha 0,1 M natriy gidroksid eritmasi (fenolftalein indikator) bilan titrlanadi [9].

1.3.4. *Pektin moddalarining izolyatsiyasi.* Suvda eruvchan polisaxaridlarni ajratib olingandan so'ng, xom ashyoning qolgan qismi oksalat kislotalari va ammoniy oksalatning 0,5% eritmalari aralashmasi bilan (1: 1) 75 ° C da, ikki marta, 2-3 soat davomida, gidromodul 1: 4 bilan ekstraksiya qilindi, 1:2. Ekstraktlar birlashtirildi, bug'landi, dializ qilindi va ikki marta spirt bilan cho'ktirildi, cho'kma VRPS holatida bo'lgani kabi ajratildi va quritildi. PM chiqishi 3-jadvalda keltirilgan.

Shunday qilib, pektin moddalari ajratilgan va urug'lardan tavsiflandi.

3-jadval. Mahalliy amarant navlari kunjarasidagi (100 gr) PM miqdori.

N	Navlar	Unum(%)
1	Andijon	17.0
2	Ulug'nor	15.1
3	O'zbekiston	7.4
4	Marxamat	6.6

TAHLIL VA NATIJALAR

Natijalarni muhokama qilish

1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, kunjaradagi dominant polisaxaridlar suvda eruvchi uglevodlar hisoblanadi. Barcha ajratilgan uglevodlar amorf oq kukunlardir va suvda eriydi. Uglevodlarning monosaxarid tarkibi to'liq kislotali gidroliz bilan aniqlandi. Namunalar 2 n H₂SO₄ bilan 100 °C da gidrolizlandi. SEU uchun gidroliz vaqti 8 soat, PM va GMS uchun 24 soat. Polisaxarid gidrolizatlarida QX usulidan foydalangan holda aniqlanganda barcha namunalarda monosaxarid glyukoza ustunlik qildi. SEU gidrolizatlarida qo'shimcha ravishda oz miqdordagi ksiloza va arabinoza, PM va GMS gidrolizatlarida – uron kislotalari, arabinoza, ksiloza va galaktoza aralashmalari aniqlandi. Shuni ta'kidlash kerakki, SEU gidrolizatlarida glyukoza mavjudligi glyukan tipidagi polisaxaridlar ustunligini bildiradi. Buni yod bilan sifat reaksiyasi tasdiqlaydi: SEU ning yod bilan eritmalari qizil-binafsha rang beradi. Gidrolizatlarining kraxmalga reaksiyasi salbiy bo'ldi (xarakterli ko'k rang chiqmadi).

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shunday qilib, amarant urug'i kunjarasi uglevod kompleksining sifat va miqdoriy tavsiflari berildi va kompleksda suvda eruvchan glyukan tipidagi polisaxaridlarning ustunligi ko'rsatilgan.

Natijada, amarant kunjarasi tarkibida 68% xom uglevodlar borligi aniqlandi, ularni fraksiyalashdan keyin spirtida eriydigan uglevodlar, pektin moddalari, gemitsellyulozalar, kletchatka va 50% dan ortiq suvda eriydigan polisaxaridlar mavjudligi aniqlandi. Kunjaradan suvda eruvchan polisaxaridlar (47,2%) kimyoviy usul yordamida bosqichma-bosqich ajratib olingan.

CO₂-shrotida 62% xom uglevodlar topilgan bo'lib, ularning 3,0% spirtida eriydigan uglevodlar, 42,2% suvda eriydigan polisaxaridlar, 7,8% pektin moddalari, 2,4% gemitsellyuloza va 7% kletchatkadan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Чернеховская Е., Чернеховский Д.В., Черных С.Б., Данков В.С. Иммуностимулирующее средство // Патент РФ 2170096. Опубликовано 10.07.2001
2. Медведев А.Е. Лечебный препарат «Амафор» // Патент РФ 2214264. Опубликовано 20.10.2003
3. Gregory S., Kelly N.D., Squalen and its potential clinic uses //Alternative Medicine Review.-1999.- Vol. 4.- № 1.-P. 29-36
4. Westerman D., Santos R.C.D., Bosley J.A., Rogers J.S., Al-Duri B. Extraction of Amaranth seed oil by supercritical carbon dioxide // J. of Supercritical Fluids.- 37.- 2006.- 38-52
5. Simone Mendonca, Paulo H. Saldiva, Robison J. Cruz, Jose A.G. Areas. Amaranth protein presents cholesterol-lowering effect // Food Chemistry.- 116.- 2009.- 738-742
6. Сайт компании ТБО: <http://ztbo.ru/o-tbo/lit/problemi-rekultivacii-otxodov/innovacionnaya-texnologiya-pererabotki-fitomassi-amaranta>
7. Маликова М.Х., Сиддикова А.А., Рахманбердыева Р.К. Раст. ресурсы, 2016, т. 52, №3, с. 116-121
8. Аймухамедова Г.Б., Алиева Д.З., Шелухина Н.П. Свойства и применение пектиновых сорбентов. Фрунзе. Илим. 1984.- с. 61-63
9. Биохимические методы анализа плодов. Под ред. В.В. Арасимовича, Штиинца, Кишинёв, 1984, 1978, с.12

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

